

MUHAMMAD YUSUF SHE'RLARIDA MILLIY RUH IFODASI

Mashoripova Sanabar

Xorazm viloyati Xiva shahar

6-maktabning ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada yoshlarni Muhammad Yusuf shaxsiyatiga va ijodiga hurmat va ehtiromini oshirish, uning she'riyatiga qiziqtirish, fanga, adabiyotga, kitob oqishga havas uygotish, yoshlarni vatanparvarlik, xalqparvarlik va milliy ruhda tarbiyalash masalasiga e'tibor qaratilgan. Qolaversa, shoir she'riyatining badiiy va tarbiyaviy xususiyatlarini ochib berish nazarda tutilgan.

Kalit sozlar: tarbiyaviy xususiyat, zabardast shoir, samimiylik, ruhiyat, milliylik.

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос воспитания у молодежи уважения к личности и творчеству Мухаммада Юсуфа, интереса к его поэзии, пробуждения увлечения наукой, литературой, чтением, воспитания молодежи в патриотизме, патриотизме и национальном духе. Кроме того, она призвана раскрыть художественно-просветительские особенности поэзии поэта.

Ключевые слова: воспитательная черта, великий поэт, искренность, духовность, национальность.

Annotation: This article focuses on the issue of raising young people's respect for the personality and work of Muhammad Yusuf, interest in his poetry, are using enthusiasm for science, literature, reading books, educating young people in patriotism, patriotism and national spirit. In addition, it is intended to reveal the artistic and educational features of the poet's poetry.

Key words: educational feature, great poet, sincerity, spirituality, nationality.

Ozbek adabiyoti she'riyatida misralarning ohangi va jozibasi bilan munosib o'ringa ega bo'lgan zabardast shoir Muhammad Yusuf ijodi hech kimni befarq qoldirmaydi, negaki, u o'ta samimiy, o'ta ta'sirchan, goh yig'latadigan, goh kuldiradigan, gohida esa o'ylatadigan she'rlari bilan butun she'riyat ixlosmandlari nafaqat adabiyotga dahldor shaxslar, balki oddiy xalq vakillarining ham qalbida chechak otib ulgurgan ijodkordir. Ma'lumki, adabiyot yoki san'at asarlari jamiyat hayotini ifodalab, ma'lum bir estetik tarbiyaviy vazifani bajaradi, shu bilan birga keyingi avlodlar uchun ham ma'naviy boylik sifatida xizmat qiladi. Aytmoqchi bolganim, shoir ijodida yaratilgan she'rlar bugun xuddi ana shunday vazifani otamoqda. Shoirning she'rlarini oqir ekanmiz, unda soddalik, samimiylilik, tabiiylik va ayni paytda milliylikning ufurib turganiga guvoh bolamiz. Shuning uchun shoirning she'rlarida mavjud milliylik togrisida fikr-mulohaza yuritishni joiz deb bildim. Siz bilasizki, adabiyot xalqning hayoti bilan chambarchas bog' liqdir. U xalqning oziga xos va mos urf-odatlarini, ruhiyatini, turmush va yashash tarzini yorqin aks ettiradi. Aynan shu xususiyatlarini aks ettirish adabiyotning milliyligini yuzaga chiqaradi. Xuddi shunday holatlar ozbek adabiyotining buyuk namoyandalari Abdulla Qodiriy, Oybek, Gafur Gulom, Abdulla Qahhor asarlarining asosini tashkil etadi. Muhammad Yusuf ham ulug' ajdodlarimizning

izidan borib, mazkur an'anani davom ettirdi desam, mubolaga bo'lmas. Shoirning misralariga e'tibor beraylik:

Bek yigit bir sening poyingda xorman, Garchi diydoringa mushtoq-u zorman, Men beun sevarman, men jim sevarman, Qiyomatgacha shul sukutdadurman.

Sharq xalqlarida, xususan ozbeklarda shunday bir fazilat borki, yevropa xalqlarida kop uchramaydi, u ham bolsa, hayo, ibo va andisha. Hech bir ozbek qizi yoki yigiti oz muhabbatini oshkor etmaydi, sevganining kozi yoki yuziga qaray olmaydi, u sevgisini pinhon tutadi. Asarning lirik qahramoni xuddi shu yoldan borib, yuzidagi va konglidagi hayo, ibo pardasini saqlab qoladi. Shu orinda asarning nafaqat milliy ruhda yo'g'rilganligi, balki, tarbiyaviy ahamiyati ham oshadi. Shoirning yurak qo'ri bilan yaralgan she'rlariga nigoh tashlar ekanmiz, nafaqat lirik qahramonning yuzida milliylik mavjud, balki ijodkorning yuzi xalqni milliy an'analarga sodiq qolishga undaydi:

Yurtim suluvlari, sizga yo' q taraf, Qoshingizga o' sma yursa sirg' alib, Uzun sochingizni o'rsangiz tarab, Boqsa degan edim oy ham suqlanib.

Bugungi kunda o'zlarini "zamonaviy" deb hisoblaydiganlar oramizda ko'plab topiladi, ular yuzlarini go'zal ko'rsatishlari uchun qo'llaridan nima kelsa barchasini amalga oshiryaptilar. Yuz, qosh, ko'z, lablarga sun'iy kimyoviy pardozlarni ayamaskan surtyaptilar. Bu holat milliy, tabiiy parдоз ashyolarimiz hisoblangan - o'sma- surmalardan foydalanish kamayib borayotganini ko'rsatib turibdi. Shoir Muhammad Yusuf ijodini mumtoz adabiyot bilan bog'lash joiz bo'lmasa-da, ammo bir narsani aytmogchiman, zamonaviy adabiyot uning zamirida yuzaga keladi. Mumtoz adabiyotga yuz, soch , ko'z, qosh kabi timsollarning o'ziga yarasha

vazifalari bor. "Yuz" timsoli ilohiy go'zallik manbasi ramzi hisoblanadi. "Soch" esa dunyo ramzi. "Ko'z" komil inson timsolidir. O'tkir qalam sohibi bu timsollar orqali to'g'ridan to'g'ri o'zbek qizlarining bor bo'yini namoyish etmoqchi bo'ladi. Ularning hayo bilan yuvilgan yuzlarida go'zallikning mavjudligini, ko'zlarida andishali nigoh borligini, qora va sumbul sochlarining jozibasini madh etadi. U yuz, ko'z, soch, qosh timsollari she'riyatda nafaqat badiiylilikni oshirish, balki insonlardagi axloq, tarbiya, ma'naviyatni namoyon etuvchi vosita ekanligini ko'rsatib berdi. Yuqoridagi she'rda qizlarga murojaat bo'lsa, «Do'ppi» she'rining quyidagi bandida yigitlarga qarata shunday deydi:

Do'ppi kiymay qo'ydi odamlar, Na uyda va na ko'chada.

Shoir, hatto Chust, Andijon, Marg'ilon do'ppilarining kiyilmayotganidan, "Mirtemir, G'afur G'ulom kiygan doppilar tokchada qolib ketayotganidan" xavotirga tushadi. U "madaniyat gullagan damlar" ni, qizlarning qoshlariga "sirg'alib yurgan o'smalarni", o'rilgan uzun sochlarni sog'inadi, ko'ngli esa ularni ko'rmoqni tusaydi, u o'zbek xalqining ko'rinishini, tashqi go'zalligini o'zbekona milliylikni saqlagan holda ko'rishni istaydi. Shuning uchun boshqa misralarida "o'sma o'pgan qoshmi bu zuluk, buncha poksiz, bunchalar suyuk" deydi shoir.

Milliylik shundaki, u bir xalqning ma'naviy dunyosi, o'y-xayollari, madaniyatini qamrab oladi. Biz mehmondo'st, to'y-hashamlarni sevadigan, topgan tutganini kelganlar oldiga sohadigan xalqmiz. To'ylarimizda shunday udum bor, uzatilayotgan qiz ota uyini tark etayotganida ko'z yosh to'kadi. Farzand ota-onaga bag'rida o'sib voyaga yetadi, butun mehrini ota-onasi, opa-singil, aka-ukaga beradi, shuning uchun qizlarga oilasini tark etish ogir bo'ladi. Shoir mazkur she'rda shunday yozadi:

Yomg'ir emas, bu xalqob Kelinchak ko'z yoshidir.

Yig'lama yor, qiz bola Palahmonning toshidir.

Ijodkor boshqa bir she'rida «Ozbeklarga ayb sanalar faqat kelin yiglamasa to'yi kuni» degan mulohazalarni aytadi. Aynan shu o'rinlarda milliy ruh yaqqol ifoda etiladi. Har bir millat o'zi yashayotgan joy va zamonda o'ziga xos tartibda amal qilib yashar ekan, u boshqa millat vakillaridan shunisi bilan farqlanadi. O'zbek xalqi ham boshqa millatlardan bir xislati bilan ajralib turadiki, u bolalarni sevadigan, ko'p bolali bo'lishni istaydigan, bir so'z bilan aytganda bolajon xalqdir. O'zbek xalqining azaldan bolajonligi, oilaparvarligi bilan ajralib turishini va milliy odob-axloq ruhida tarbiya topishi muhimligini birinchi prezidentimiz Islom Karimov ham ta'kidlab o'tgan edi. Bu haqda shoir shunday deydi:

Suyungandan onalar ko'zida yosh, Otalar yuzida porlar quyosh. Nabiralar to'ladi hovlilarda, Bari bir xil qorasoch-u qoraqosh.

Mohir qalam sohibi o'zbekning hovlisida qorasoch va qoraqosh bolalarning javlon urib, beg'ubor qalb egalarining o'yin kulgusi to'ldirishini va kattalar ularni ko'ngliga qarashini xalq iborasi bilan aytganda "bola -poshsho", unga itoat etish lozim deb hisoblaydigan xalqning ichki dunyosini ochib beradi va "o'zbekning ayollari, farzand uchun yaralgan" deya ularni madh etadi. Shu o'rinda yana bir narsani aytib o'tish joiz, o'zbekning bolalari shirin allalar-u jimjimador ranglar va turli bezaklar tushirilgan xilma xil yopinchiqlar bilan bezatilgan beshiklarda voyaga yetadi. Shoir yozadi:

Nonushta qiladi erkak va ayol, Yog'och beshik o'rtalarida.

Ma'lumki, hatto beshik bilan bogliq qancha marosimlar mavjud. Chaqaloqni ilk marotaba beshikka solish marosimi deysizmi, beshik to'ylari deysizmi bularning barchasi milliy urf-odatlar bilan bog'liq jarayonlardir. Ziyrak, kuzatuvchan shoirning deyarli barcha she'rlarida yozilishida ham, lirik qahramonlar holatida ham, ularning tashqi va ichki olamida ham milliy ruh ifodasi ko'zga tashlanadi. Zero, shoirning qalbi milliy tuyg'uga, o'z xalqi va yurtiga bo'lgan faxr hissiga va samimiylikka limmo-limdir. Shoir ijodiga nazar tashlar ekanmiz, bir narsaning yaqqol namoyon bo' layotganiga guvoh bo' lamiz, bu samimiyligidir, ya'ni bu xususiyat ijodkorning o'zida ham, lirik qahramonlarida ham yetarli darajada. Har bir she'rida sozlar o ta soddadek ko rinadi, ammo ana shu soddalik insonni his-tuygulariga ta'sir etmasdan qoymaydi. Chunki biz sodda deb oylayotgan sozlar shoirning o'ta samimiy, chin yurakdan chiqayotgan dard-u hasrati, orzu-armonlari, sevgi-muhabbatidir. Biz buning isbotini yuqoridagi she'rlar asosida korib chiqdik. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev shunday deydi: "Mayli , yoshlar o'z davrining talablari bilan uygun bolsin. Lekin ayni paytda ozligini ham unutmasin". Ya'ni yurtboshimiz inson kim ekanligini , qanday ulug' zotlarning avlodi ekanligini esidan chiqarmasligini va bu so'zlar ularning qalbida hamisha aks-sado berib turishi lozimligini ta'kidlaydi. Demak, har bir xatti-harakatimizda o'zbekona ruh sezilib turmog'i kerak. Buyuk munaqqid Ozod Sharafiddinov ta'biri bilan aytganda, "Kamdan kam tugiladigan iste'dod egasi" bo'lgan Muhammad Yusuf o'z she'rlarini xuddi ana shu ruh bilan sug'ordi. Shoirning umri qisqa, biroq abadiy yashaydigan xalqona she'rlari insonlarga milliy o'zlikni anglash hissini, faxr va g'ururlanish xislatlarini shakllantirishga xizmat qiladi, har bir nafasimizda «men o'zbekman » degan muqaddas tuyg'uni muhrlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

1. M.Yusuf "Saylanma" Toshkent- 2012
2. M.Yusuf "Ulug'imsan , vatanim" Toshkent 2004
3. I.Karimov "Yuksak ma'naviyat - yengilmas kuch" Toshkent 2008 4. Sh.Mirziyoyev "Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz" Toshkent 2017
- 5."Shavkat Miziyojev" ning hikmatlari sahifasi. <https://www.mana.uz>
6. A.Orinbojev "Ma'naviyat - millatning kuch-qudrati" Toshkent 2006